

Einige Differentialgleichungen

Aufgabe 2.1 S.19

Seien $a, b \in C^0(J, \mathbb{R})$, J ein Intervall

i) Zeige: x ist Lösung von

$$x' + a(t) \cdot x = 0 \quad x(t_0) = x_0$$

$$\Leftrightarrow x(t) = x_0 \cdot e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

$$\Leftrightarrow x(t) = x_0 \cdot e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

erfüllt das AWP

$$x'(t) = x_0 \cdot e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \cdot (-a(t))$$

$$\Rightarrow x' + a(t) \cdot x = 0$$

$\Rightarrow$

folgt aus dem Eindeutigkeitssatz

ii) Zeige: x ist Lösung von $x' + a(t) \cdot x = b(t) \quad x(t_0) = x_0$

$$\Leftrightarrow x(t) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_{t_0}^s a(\sigma) d\sigma} b(s) ds \right)$$

Ansatz:

$$x(t) = c(t) \cdot y(t)$$

mit

$$y(t) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

1) $y(t)$ ist nach i) Lösung von $x' + a(t) \cdot x = 0$

$$y(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$$

2) Wenn der Ansatz in die DG eingesetzt wird, ergibt das

$$x' = c' y + c y'$$

$$c' \cdot \gamma = b$$

$$\Rightarrow c = \int_{t_0}^t \gamma^{-1}(s) b(s) ds + r$$

r=Integrationskonstante

3) Bestimmung von r: $x = c \cdot \gamma$

$$x_0 = x(t_0) = c(t_0) \cdot \gamma(t_0) = r$$

$$\Rightarrow r = x_0$$

$\Rightarrow$ Die Lösung ist

$$x(t) = \gamma(t) \cdot \left(\int_{t_0}^t \gamma^{-1}(s) b(s) ds + x_0 \right)$$

$$\gamma(t) = \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right)$$

Beweis nach [1] §11 S.115,116 Satz 3

Die eindeutige Lösbarkeit ist hier mitbewiesen, sie folgt aber auch aus dem allgemeinen Eindeutigkeitssatz für Gew. Dgl.

z.B. in [1] § 10 Satz 2 S.102.

Aufgabe 2.2 S.19

Zeichne das Richtungsfeld und bestimme von den folgenden Differentialgleichungen eine Lösung, welche durch t_0 und x_0 läuft.

i) $t_0 \in \mathbb{R}$ $x_0 \neq 0$ $\dot{x} = \frac{1}{x}$ $x \neq 0$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x}$$

DG mit getrennten Variablen

Integration: $c = \text{Integrationskonstante}$

$$\int x \, dx = \int dt + c$$

$$\frac{x^2}{2} = t + c \quad \Rightarrow \quad x = \pm \sqrt{2(t+c)}$$

Bestimmung von c :

$$x(t_0) = x_0 \quad \Rightarrow \quad 2(t_0 + c) = x_0^2$$

$$\Rightarrow \quad c = \frac{x_0^2}{2} - t_0$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = \pm \sqrt{2(t-t_0) + x_0^2}$$

mit Hilfe des Richtungsfeldes folgt

für $x > 0$ $x(t) = + \sqrt{2(t-t_0) + x_0^2}$

(eindeutige

Lösung)

$x < 0$ $x(t) = - \sqrt{2(t-t_0) + x_0^2}$

AUFGABE 2.2 i)

RICHTUNGS-
FELD

$$\text{ii) } t_0, x_0 \in \mathbb{R} \quad \dot{x} = \omega^2 x \quad x(t_0) = x_0$$

c=Integrationskonstante separabel

$$\int \frac{dx}{\omega^2 x} = \int dt + c$$

$$\omega x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + \pi \cdot n \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\omega x \neq 0 \iff x \neq \frac{\pi}{2} + \pi \cdot n$$

folgt auch nach dem Richtungsfeld

Integration:

$$\tan x = t + c \implies x = \arctan(t + c)$$

$$x(t) = \arctan(t + c) \quad \omega x \neq 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi \quad n \in \mathbb{Z} \mid \omega x = 0$$

Bestimmung von c: $x_0 = \arctan(t_0 + c) \quad \omega x \neq 0$

$$\implies c = \tan x_0 - t_0 \quad \text{für } x_0 \neq \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi$$

$$\implies x(t) = \arctan(t - t_0 + \tan x_0) \quad \text{ist}$$

für $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi$ die Lösung des AWP's.

Im Fall $\omega x = 0$ und $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi$ ist das AWP nicht lösbar.

$$\frac{\pi}{2} + n \cdot \pi = x_0 \implies x = x_0 = \text{const}$$

AUFGABE 2.2 ii)
RICHTUNGSFELD

Aufgabe 2.3 S.19

Sei $t_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 \neq 0$. Bestimme von der folgenden Differentialgleichung eine Lösung, welche durch t_0 und x_0 läuft. Vergleiche das Richtungsfeld mit dem von Aufgabe 2.2i S.19 im Skript.

$$\dot{x} = \frac{t^2}{x} \quad x \neq 0 \quad x_0 = x(t_0)$$

(separabel)

c = Integrationskonstante

$$\Rightarrow \int x \, dx = \int t^2 \, dt + c$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{t^3}{3} + c \quad \Rightarrow \quad x = \pm \sqrt{2 \left(\frac{t^3}{3} + c \right)}$$

Bestimmung von c :

$$x_0^2 = 2 \cdot \left(\frac{t_0^3}{3} + c \right)$$

$$\frac{x_0^2}{2} = \frac{t_0^3}{3} + c \quad c = \frac{x_0^2}{2} - \frac{t_0^3}{3}$$

$$x(t) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}(t^3 - t_0^3) + x_0^2}$$

aus dem Richtungsfeld erkennt man

$$x > 0 \quad x(t) = + \sqrt{\frac{2}{3}(t^3 - t_0^3) + x_0^2}$$

$$x < 0 \quad x(t) = - \sqrt{\frac{2}{3}(t^3 - t_0^3) + x_0^2}$$

eindeutige
Lösung

Das Richtungsfeld ist im Gegensatz zu Aufgabe 2.2i S.19 im Skript explizit von t abhängig.

RICHTUNGsfELD
AUFGABE 2.3

Aufgabe 2.4 S.19

Löse die folgenden Anfangswertprobleme:

i) $y' + y \cdot \sin x = 0$ $y(0) = 1$

Die Lösung vom AWP ist eindeutig vgl. z.B. [1] § 12 Satz 1 S.124

nach Formel von Aufgabe 2.1i) S.19 im Skript ist:

$$y(x) = y(0) \cdot \exp\left(-\int_0^x \sin t \, dt\right)$$

$$= 1 \cdot e^{\left[\cos t\right]_0^x} = e^{(\cos x - 1)}$$

ii) $y' + y \cdot \sin x = \sin x$ $y(0) = 0$

Die Lösung vom AWP ist eindeutig vgl. z.B. [1] § 12 Satz 1 S.124

nach Formel von Aufgabe 2.1 ii) S.19 im Skript ist:

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x \sin t \, dt} \left[c + \int_{x_0}^x \left(\exp\left(\int_{x_0}^t \sin s \, ds\right) \cdot \sin t \right) dt \right]$$

$$y(x) = e^{\cos x - 1} \left[c + \int_{x_0}^x e^{(\cos x_0 - \cos t)} \sin t \, dt \right]$$

Bestimmung von c: $x_0 = 0$

$$0 = y(0) = e^0 \cdot c \quad \Rightarrow \quad c = 0$$

$$y(x) = e^{\cos x} \cdot \int_0^x e^{-\cos t} \sin t \, dt$$

Substitution $-\omega t = r$

$$-\omega t = r \quad \frac{dr}{dt} = -\omega$$

$$\int_0^x e^{-\omega t} \sin t \, dt = \int_{-1}^{-\omega x} e^r \, dr = e^{-\omega x} - e^{-1}$$

$$y(x) = e^{\omega x} (e^{-\omega x} - e^{-1})$$

$$y(x) = 1 - e^{(\omega x - 1)}$$

Aufgabe 2.5 S.19

Finde jeweils eine Differentialgleichung, die die folgenden Funktionenscharen als Lösung besitzt! Besitzen die Differentialgleichungen noch Lösungen, welche nicht in der Funktionenschar auftauchen? An welchen Punkten hat ein AWP keine eindeutige Lösung?

i) $y^2 + x^2 = c^2 \quad c > 0 \quad |x| < c$

$$y = \pm \sqrt{c^2 - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \frac{-2x}{\pm \sqrt{c^2 - x^2}} = \frac{-x}{y}$$

also $y' = -\frac{x}{y}$

$\Leftrightarrow \quad y' y = -x \quad \text{Integration}$

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + d \quad d \in \mathbb{R} \text{ Integrationskonstante}$$

$\Rightarrow \quad y^2 = c^2 - x^2 \quad \text{mit } 2d = c^2$

Es gibt keine weiteren Lösungen von $y' = \frac{-x}{y}$

AWPe $y' = \frac{-x}{y} \quad y(x_0) \neq 0 \quad 0 < |x_0| < c$

haben eine eindeutige Lösung.

ii) $y = (x+c)^3 =: \varphi(x) \quad x \in \mathbb{R} \quad c \in \mathbb{R}$

$$y' = 3 \cdot (x+c)^2 = 3 \cdot y^{2/3}$$

$\varphi_0(x) = 0$ und $\varphi(x)$ sind Lösungen der DG. $y' = 3 \cdot y^{2/3}$

$\Rightarrow$ Das AWP $y' = 3 \cdot y^{2/3} \quad y(x_0) = 0$
ist nicht eindeutig lösbar.

Definiere aber auch für $-b < -c < -e$
die Funktion

$$\Psi(x) := \begin{cases} (x+b)^3 & x \leq -b \\ 0 & -b \leq x \leq -e \\ (x+e)^3 & x \geq -e \end{cases}$$

Ist $x_0 \in (-b, -e)$, so ist $\Psi(x)$ eine weitere

Lösung vom AWP $y' = 3 \cdot y^{2/3} \quad y(x_0) = 0$

Ist $x_0 > -e$ oder $x_0 < -b$, so ist $\Psi(x)$ eine

2. Lösung vom AWP $y' = 3 \cdot y^{2/3} \quad y(x_0) \neq 0$

Insgesamt folgt:

Das AWP $y' = 3 \cdot y^{2/3}$

$$y(x_0) = y_0 \in \mathbb{R}$$

beliebig

ist nicht eindeutig lösbar.

DG: $y' = 3 y^{2/3}$ $\frac{dy}{dx} = 3 y^{2/3}$

DG ist separabel. Sei $y \neq 0$

Integration:

$$3 y^{1/3} = 3x + d_1 \quad d_i \in \mathbb{R}$$

d_i = Integrationskonstanten

$$y^{1/3} = x + d_2$$

$y = (x + d_2)^3$ muß die "Form" der Lösung für $y \neq 0$ sein.

Die Funktion $y \longmapsto y^{2/3}$ ist nur auf $(0, \infty)$ und $(-\infty, 0)$ Lipschitzstetig, damit gilt der Eindeutigkeitssatz für die DG $y' = 3 \cdot y^{2/3}$ nur für $y \neq 0$.

Im wesentlichen nach [1] § 10 (10.1) S.104

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993